
РЕЦЕНЗИИ

МЫСЛИ, НАВЕЯННЫЕ НОМЕРОМ 3 «АЛЬТЕРНАТИВ» за 2022 г.

*Архангельский Владимир Алексеевич –
независимый исследователь-обществовед*

Аннотация. Предпринята попытка проследить взаимосвязь очень разных по своему характеру проблем, рассмотренных в публикациях интересного номера

журнала. Возможно, на первый взгляд эта связывающая нить не очень заметна, но думаю, что она есть и не просто принципиально, а критически важна для выбора траекторий развития и возможных будущих состояний общества (локальных социумов и самого человечества), и науки обществензнания, предметом и объектом которого и является стремительно и с возрастающим ускорением меняющееся человеческое общество. Очень надеюсь, что эти размышления привлекут внимание не только читателей журнала, но и авторов статей.

Ключевые слова. Марксизм, обществензнание, классовое общество, бесклассовое общество, социальная диалектика, социальный прогресс, многоукладность.

THOUGHTS INSPIRED BY ALTERNATIVES #3 2022

*Arkhangelsky Vladimir Alekseevich,
an independent social scientist.*

Abstract. An attempt has been made to trace the interrelationship of very different in nature problems considered in the publications of an interesting issue of the journal. Perhaps, at first glance, this connecting thread is not very noticeable, but I think that it exist and is not only fundamentally, but critically important for choosing development trajectories and possible future states of society (local societies and humanity itself), and the science of social studies, the subject and object of which is rapidly and with increasing acceleration changing human society. I really hope that these reflections will attract the attention of not only the readers of the journal, but also the authors of the articles.

Keywords. Marxism, social science, class society, classless society, social dialectics, social progress, multiformity (multiple coexistence of modes of production).

DOI: 10.5281/zenodo.7761126

Прежде всего, должен согласиться с выпускающим номер журнала **А. И. Колгановым**, что «Альтернативы» № 3 за 2022 г. получились действительно содержательными [11, с. 5] и, добавлю, очень интересными. По крайней мере, для меня, что и послужило причиной откликнуться на него своими размышлениями.

Трудно назвать статью номера, с которой можно начать вести нить общественно-философских рассуждений. Публикацию **Б. Ф. Славина** о социально-философских идеях

А. А. Зиновьева [15] (который видел в постсоветских изменениях деградацию общества, реакционный разворот от коммунизма к капитализму в феодальных одеяниях), пожалуй, в этой связке вполне можно поставить на первое место.

Почему? Б. Ф. Славин умело доносит богатейшую палитру неординарных мыслей А. А. Зиновьева об идеологии. Но скажу честно. Моё личное мнение об идеологии эта статья не изменила, и оно таково. Идеология – это «упрощённая система взглядов, идей, порождающая в сознании, как правящей элиты, так и широких масс, не обременённых глубоким знанием и пониманием сути протекающих социально-экономических процессов, иллюзию простого объяснения и простого решения сложнейших социальных проблем. Поначалу термин означал ложное сознание, иллюзорное мышление, идущее не от жизни, а от идей. К. Маркс и Ф. Энгельс разделяли такую трактовку, но В. И. Ленин дополнил понимание идеологии возможностью существования и существованием также и её научного варианта. Автор склонен думать, что суррогат есть суррогат» [2, с. 135], обходиться без которого земляне пока не научились. При этом нахожу особенно важными следующие фрагменты статьи Б. Ф. Славина.

Он называет основной общесоциологической идеей мировоззрения А. А. Зиновьева борьбу двух фундаментальных тенденций: коллективистской и индивидуалистической («западнизма») (см. [15, с. 148]). Б. Ф. Славин отмечает, что и в советское время А. А. Зиновьева (как и Э. В. Ильенкова) занимали мысли о диалектике советского общества, о противоречиях его развития (см. [15, с. 151]). Замечу, что названная борьба тенденций и диалектика советского общества – обе неразрывно связаны с проблемой *субъектов-противоположностей истории* в её социалистической, современной и предстоящих фазах, о которых (субъектах) представления пока, на мой взгляд, весьма смутны даже у тех, у кого они есть вообще.

Автор убедительно показывает понимание А. А. Зиновьевым а) догматического тупика, в котором очутилась советская идеология; б) состояния идеологии постсоветского общества как «идеологической помойки»; в) возможности и необходимости создания новой идеологии, которая превосходила бы советскую марксистскую и адекватно освещала бы состояние и цели развития общества. Б. Ф. Славин при этом указывает и на понимание Зиновьевым колоссальных трудностей создания такой идеологии и, особенно, усвоения её основной массой граждан общества. А. А. Зиновьев понимал, что такая идеология поначалу и в течение ещё многих лет «не сможет стать ведущей идеологией в стране, ибо слишком мало людей, которые бы её могли усвоить, а противников такой идеологии достаточно много» [15, с. 138].

Б. Ф. Славин выделяет ещё один очень важный букет требований А. А. Зиновьева к новой идеологии: она должна быть интернациональной, неклассовой, обществоведчески научной и критически оппозиционной ныне господствующему направлению эволюции человечества (см. [15, с. 138–139]). В целом статья нацеливает читателей

на тяжелейшую работу ума по осмыслению того, что случилось уже и как нам жить дальше.

К сказанному добавлю о теснейшем, по моему мнению, соприкосновении представлений А. А. Зиновьева о новой идеологии с выдвинутой Ю. А. Красиным задачей разработки системы взглядов, которую он назвал «планетарной *метаидеологией* граждан земной цивилизации» [12, с. 331].

А. В. Бузгалин в своей статье [3] о движении из СССР только в будущее проводит мысль о невозможности нашего возврата в утраченный СССР (ни в сталинский, ни в брежневский), иное было бы чистой утопией. Представляется совершенно справедливым и второй тезис о невозможности «взять из СССР все хорошее, а плохое “потерять”: системы обладают единым качеством, внутренней логикой, структурой и “хорошее” без “плохого” в них не существует» [3, с. 8].

А вот формулировка следующего, третьего тезиса уже вызывает вопросы. «Какие противоречия лежали в основе прогресса этой системы <...> и какие привели к её гибели. Это поистине историческая задача» [3, с. 8]. Получается, будто социалистически организованному социуму были имманентны две группы противоречий: «хороших», двигавших его к коммунизму, и «плохих», толкавших его вспять к капитализму, феодализму и бог его знает, куда ещё. Мне представляется, что второй и третий тезисы несовместимы.

Теперь реплика по поводу тяжёлой для восприятия связки фраз: «хочу подчеркнуть другое: *из СССР можно и должно идти только в будущее*. Возвращаться в СССР нельзя. Причина проста: социализм может жить и побеждать капитализм только активно двигаясь в будущее. И Советский Союз был силен только тогда, когда он активно двигался вперёд, по пути социальных преобразований, прогресса человека, культуры, образования, технологий. Остановка на этом пути – застой – стала преддверием гибели нашей Родины» [3, с. 9].

Непонятно, что сегодня может означать «можно и должно»? Сегодня Советского Союза уже нет, а когда он существовал, у идеологов и теоретиков КПСС не было глубокого понимания того, что такое социалистическое общество. Соответственно, не было и реалистического проекта превращения социализма в коммунизм, равно как и отсутствовал инструментальный мониторинг этого процесса.

Далее А. В. Бузгалин проводит интересную мысль: «провозглашение задачи “От СССР – в будущее” столь же верно, сколь и недостаточно. Нужны (1) конкретизация цели, (2) определение социальных сил, которые заинтересованы в её достижении, (3) чёткая формулировка системы задач плюс (4) определение средств и ресурсов их решения» [3, с. 9].

И при этом сообщает, что в статье он ограничивается рассмотрением лишь первых двух пунктов. Построение выглядит вполне логично. Но у меня возникли вопросы

по пункту (2):

1) социальные силы – это субъекты истории?

2) если субъекты, то являются ли они элементами текущей и предстоящей субъектной структуры общества?

3) если будут определены заинтересованные социальные силы, то не значит ли это, что тем самым идентифицируются и субъекты, в прямых интересах и силах которых осуществить желаемое преобразование, превращение, скачок?

Если да, то не очень понятно выделение отдельного пункта (4), поскольку идентифицированный субъект (или субъекты) и есть важнейшее средство и важнейший ресурс решения задачи.

Ещё одна цитата. «А вот если мы поймём, что реакция, регресс последних десятилетий – это не абсолютный конец всех надежд на лучшее будущее, а всего лишь временный (пусть даже долговременный) тренд последних десятилетий, то тогда мы, возможно, задумаемся о том, как его изменить с тем чтобы перестать быть баранами, которых ведут на заклание, а стать социальными творцами, которые могут (а) понять, что происходит в мире и в нашей стране; (б) разобраться с тем, какие есть альтернативы и (в) начать совместно реализовывать наиболее прогрессивную и перспективную из них.

Сказанное – это ответ не только на вопрос о цели, но и на вопрос о субъекте, заинтересованном в её, данной цели, реализации. Этот субъект – все мы, но только в той мере, в какой мы отказываемся от роли марионетки, которую дёргают за ниточки их величества рынок, капитал и бюрократия, в какой мы превращаемся в творцов истории» [3, с. 12].

Особенно точны слова об авангардном субъекте современности «этот субъект – все мы», если под ними понимать не только нас, россиян, но и всех землян, образующих человечество, составной частью которых мы являемся и которые охвачены неостановимым объективным процессом глобализации, усилением отношений взаимозависимости и взаимовлияния вне всякой связи с тем, нравится ли этот процесс кому бы то ни было или нет.

И. Г. Абрамсон в своей статье [1] описывает удивительные результаты необычных с точки зрения нормативного «марксизма-ленинизма» (смысл кавычек здесь в том, что учение К. Маркса, воспринятое и дополненное В. И. Лениным, – это живая наука, несовместимая ни с какой канонизацией, которая только убивает науку; ни марксизм, ни ленинизм, ни оба вместе не могут быть ни нормативными, ни каноническими) социально-экономических процессов, имевших место в последние десятилетия в Исландии. По его оценке в этой стране демократическим волеизъявлением её населения установились социалистические производственные отношения без насильственно-диктаторного перехвата власти пролетариатом. Не вижу оснований

оспаривать правоту И. Г. Абрамсона в отношении победившего социализма в Исландии как господствующего, преобладающего уклада жизни жителей этой страны, который оказывает сильнейшее влияние и на не охваченные социализмом сферы социально-экономических отношений.

Но вопрос вот в чём. В социально-экономической литературе мне как-то не встречались серьёзные исследования, которые указывали бы на то, что нормой развития успешных социумов является не их многоукладность, не смешанная экономика, а их стопроцентная чистота как социумов абсолютно и исключительно рабовладельческих, феодально-крепостнических, буржуазных, социалистических, бесклассово и безгосударственно коммунистических. Напротив, богатейшая практика, история стран и народов свидетельствует о том, что всегда и везде сосуществовали производственные уклады разных исторических эпох.

Кроме того, напомним о высказываниях Ю. В. Андропова в 1983 г. и Фиделя Кастро в 2005 г. (см. [2, с. 8, 121]) о размытости нашего понимания (или даже о его отсутствии) того, что такое социализм по существу.

Мне представляется, что исторические процессы, которые продемонстрировала Исландия, подтверждают справедливость сразу нескольких положений, а именно. Многоукладность – это нормальное состояние успешно развивающегося общества. Представительная демократическая власть народа такой страны может обеспечить протекание социально-экономических превращений (скачков) пусть не во всем социуме, а лишь в его части, охваченной одним из укладов (и далеко не второстепенным) жизни общества без политических революций.

М. И. Воейков в своей статье [5] поднимает тему, центральный момент которой можно обозначить, говоря его же словами, как «конец экономического индивидуализма» [5, с. 28]. При этом рассмотренные в статье действительно (объективно) наблюдаемые явления и протекающие процессы можно, на мой взгляд, интерпретировать иначе, чем делает это автор. Так, М. И. Воейков пишет: «производство и распределение холста и сапог, классических предметов рыночного саморегулирования, принципиально отличается от производства и распределения профессором и солистов Большого театра» [5, с. 25]. Мысль бесспорная, но она проходит мимо важного факта принадлежности производств сапог и солистов двум принципиально различным видам производства: а) грубо говоря, вещей и б) человека (см. [2, с. 31–34 и рис. 7]). Причём в человеческом обществе эти два вида производства, которые на указанном рисунке обозначены символами П и тт (настоятельно рекомендую обратиться к источнику) вплетены в единый воспроизводственный процесс. Процесс базисный, имеющий исторически определённые социально-экономические формы, зависящие, прежде всего, от состояния производительных сил.

Далее читаем: «социальные ценности (такие как здоровье и жизнь) находятся за

пределами рынка» [5, с. 25]. Может, оно и так, но здоровье и жизнь людей обеспечивает, в частности, одна из важнейших в современном мире производственных отраслей – отрасль здравоохранения, отрасль II подразделения *производства П* (производства жизненных средств), а не сфера их *потребления ПТ*. Хоть разбейся в лепёшку, но эта производственная отрасль (здравоохранение) использует свои технологии и имеет свои издержки, в том числе и на обучение и перманентную переподготовку своего производственного персонала, которые ни сегодня, ни в обозримом будущем выставить вон за пределы рынка невозможно.

Совершенно другое дело, когда речь идёт о *распределении* и конечном *потреблении* (протекающем уже в сфере другого вида производства *ПТ*) продукта труда медиков. Здесь покупателями медицинских услуг могут быть не только индивидуальными собственниками как пациенты медиков, как конечные потребители таких услуг. Заказчиком и покупателем услуг, произведённых в производственной отрасли здравоохранения в современном мире (кстати, именно так это происходило и в Советском Союзе) может быть общество в целом, которое из своего бюджета или через страховые фонды оплачивает производство медицинских услуг и на безэквивалентных, нетоварных принципах *распределяет* эти уже оплаченные производителю (медикам и фармацевтам) продукты труда «по потребности» лишь тем, кто действительно нуждается в них.

Читателя не должно смущать, что производство медицинских услуг и их потребление являются единым процессом, что они совмещены во времени, а пациент является даже не только потребителем услуги, но и *предметом труда* её производителя. Ведь то же самое мы имеем в производственном процессе транспортировки пассажиров (нужно только в предыдущей фразе заменить слова *медицинских* и *пациент* на слова *транспортных* и *пассажир*). В чем-то схожие явления мы наблюдаем в производстве и потреблении электроэнергии, которые в силу её специфики совмещены во времени, но отличаются тем, что электроэнергия, произведённая в производстве-потреблении вида *П*, может потребляться в производствах-потреблении обоих видов *П* и *ПТ*.

Животрепещущей проблеме современности посвящена статья [7] **Радики Десаи**. С позиций «капиталистической геополитической экономики империализма» [7, с. 94], «геополитической экономики капитализма» [7, с. 98], она обращает внимание читателей на рост международной напряжённости и возрастание вероятности глобальной ядерной войны.

В этой связи вспомнилась монография-учебник «Политическая экономия мирового глобального хозяйства» политэкономов Тамбовского госуниверситета [13].

Что объединяет названные работы? Их содержание не укладывается в политико-экономические рамки того или иного производственного уклада жизни людей, того

или иного отдельно взятого исторически определённого способа производства. Они обе готовят научное основание будущей глобальной политической экономии. Той самой, которая преодолевает узкие рамки частных политэкономий и выходит на просторы исследования смешанных обществ (о чем говорилось выше при обсуждении статьи И. Г. Абрамсона) и, конечно же, человечества, которое тем более охвачено очень разными производственными отношениями.

К. Маркс в своём «Капитале» рассматривал всего два подразделения производства П, которые принципиально различаются по своим функциям: первое – П_I производство средств производства, возвращающихся в процесс производства П, и второе – П_{II} производство жизненных средств, предназначенных для производства π жизни людей. Применённое Штатами в Хиросиме и Нагасаки ядерное оружие, безусловно, есть продукт производства П. Но вот какого его функционального подразделения? Совершенно очевидно, что не только ядерное, но и всякое иное оружие не есть ни жизненные средства, потребляемые в производстве π жизни людей, ни средства производства новых продуктов труда. Вот почему было бы интересно узнать мнение Радика Десаи о её отношении (позитивном или негативном) к расширенному представлению о функциональной структуре общественного производства, которое помимо подразделений П_I и П_{II} включает подразделения П_{III} (производство суррогатов жизненных средств, пустышек, симулякров, о котором писал ещё Т. Веблен, а сейчас часто пишет А. В. Бузгалин), П_{IV} (производство средств уничтожения людей и среды их обитания), а, возможно, и П₀ (производства, обеспечивающие восстановление нарушенной и сохранение ещё не убитой природной среды) (см. [2, с. 31–34, 98–99]).

Ничуть не меньший интерес представляет и то, ограничивает ли автор свою идею теории смешанного неравномерного развития [6, с. 2–3] исключительно с миром капитализма, включая его империалистические формы, или же распространяет её и на смешанные (многоукладные) социумы и принимает во внимание факты сосуществования в локальных обществах исторически разнотипных способов производства. Если распространяет и принимает во внимание, то как именно и как велик «вес» многоукладности в смешанном неравномерном развитии?

Статья **В. В. Калашникова** [9] интересна анализом эволюции оценок Октября отечественными и зарубежными историками. В частности, автор напомнил об одном примечательном диалоге советских и западных историков, состоявшемся летом 1990 г. «Все докладчики и выступавшие в прениях были единодушны в признании того, что революция в России явилась *закономерным следствием неспособности власти осуществить реформы*, обеспечивающие эволюционное преобразование социально-экономического и политического строя страны», – цитирует В. В. Калашников редактора материалов международного коллоквиума В. С. Дякина, выделяя курсивом главное в цитате (см. [9, с. 81]).

Но разве не те же самые причины (неспособность правящей верхушки СССР выйти на путь практического реформирования социализма) вызвали падение социализма в СССР в конце 1980-х – начале 1990-х? Не было ли и тут столь же закономерной причинно-следственной связи? Характерной особенностью которой (закономерности) был, однако, не злой умысел верхов, а их банальное незнание «анатомии» и «физиологии», во-первых, социализма как такового и, во-вторых, игнорирование многоукладности советского общества и, как следствие, – управление таким обществом вслепую, по наитию. Ну как ещё раз не напомнить о размытости наших нынешних знаний и представлений о социализме и о способах движения к коммунизму в принципе, на которые указывали Ю. В. Андропов и Ф. Кастро?

Заканчивается статья предложением сравнить модели развития дореволюционной, советской и постсоветской эпох и выводом: «сто пятая годовщина Великого Октября раскрывает его значение и указывает правильный вектор дальнейшего развития» [9, с. 90].

Хотя из трёх названных моделей (векторов) я всецело на стороне второго, боюсь, что изученность именно этого вектора ещё далека от кондиций, требуемых для успешного прогрессивного и «устойчивого» развития общества (российского и человечества в целом) в направлении коммунизма. Обществоведам предстоит ещё сложнейшая исследовательская работа над этими кондициями, чтоб наконец-то смогла проявиться вся прогностическая мощь марксистской школы социологии.

Искренне желаю всем (включая и себя, и В. В. Калашникова) дожить до времён, когда обществоведы (и историки в их числе) обретут теорию социализма, вскрывающую динамическую, диалектически противоречивую социально-экономическую сущность социалистического социума (подчеркну: бесклассового по представлениям марксистов XIX – первой трети XX века), раздвоение его на имманентные ему противоположности (по всем ожиданиям – неклассовые), а вместе с ней – общую теорию социологии, органически охватывающую теорию социализма. Думается, что даже и тогда эволюция представлений об Октябре и о социализме завершена не будет.

В аннотации к статье **А. Е. Кедровских** [10] многообещающе заявлено: «в статье с позиций исторического материализма рассматривается глобальная политико-экономическая ситуация».

В моем понимании *исторический материализм* есть *диалектический* материализм, учитывающий особенности природы (объективной реальности) на её надбиологическом социальном ярусе эволюции и организации материи. Одной из важнейших особенностей этого уровня-оригинала и самого исторического материализма-копии является появление субъектов истории (этот ярус *субъектен*) и *субъектная диалектика*, которая применительно к классовому обществу известна как теория единства и борьбы классовых противоположностей.

Удивила фраза, высказанная в форме бесспорной аксиомы: «Самый прогрессивный класс – промышленный пролетариат» [10, с. 123]. Редкое утверждение о существовании разных пролетарских классов: промышленного, сельскохозяйственного, транспортного, строительного, других отраслей производства. Потому что призыв «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» обращён к наёмным трудящимся хотя и разных стран, но вовсе не к разным «классам» тред-юнионистского окраса.

Прочитав о том, что «количество рабочих в мире в настоящее время превосходит количество рабочих в 20-ом веке» [10, с. 123], я попытался справиться по приведённой в статье ссылке, о какой численности идет речь: об абсолютной или относительной (при росте за это время населения Земли в несколько раз это крайне важно). Попытка закончилась неудачей: ссылка привела к статье размером свыше 41 тысячи знаков и практически оказалась родной сестрой адреса Ваньки Жукова «на деревню дедушке». И машинный поиск по словам «количество», «в мире», «превосходит», «настоящее», «20», «XX», и ручной поиск глазами дали нулевой результат.

Ну, а при чтении тезиса о том, что «в настоящее время Северная Корея является, грубо говоря, наиболее социалистической страной мира» [10, с. 126] вспомнились интернет-публикации времён ГКЧП и событий 1993 г. как бы левого толка, в которых утверждалось, будто России недостаёт решительности пиночетовской власти в Чили и революционной активности пол-потовских властей в Камбодже-Капучии. Смену высказать суждение-предположение, что сегодня, когда марксисты путаются в догадках, что же всё-таки такое социализм вообще и каким образом социалистическое общество раздвоено на свои, присущие ему и только ему социальные противоположности диалектической природы, самой социалистической в мире страной является Китайская Народная Республика, догнавшая по своей доле в мировом ВВП Штаты и обеспечивающая высокие темпы роста народного благосостояния.

Короче, мои ожидания о марксистском анализе взаимоотношений социальных субъектов текущего момента статья не оправдала. Многовато скольжения по поверхности явлений и расхожих мыслей, уместных, быть может, в публицистике, но не в теоретической работе.

Статьи **Сунгура Саврана** [14] и **Г. Г. Водолазова** [4], посвящённые, соответственно, современным событиям в Шри-Ланке и научной деятельности Л. Д. Троцкого, имеют то общее, что обе касаются актуальности для наших дней теоретических взглядов Л. Д. Троцкого. Но дают разную оценку степени их актуальности.

Г. Г. Водолазов весьма высоко оценивает и саму личность Троцкого, и Троцкого-учёного. «Лев Давидович Троцкий – знаменитый революционер, второй (после Ленина) вождь Октября, руководитель вооружённых сил России, одержавших победу в гражданской войне, один из самых глубоких и блестящих теоретиков социализма. И особо подчеркнём: **единственный** из высшего руководства большевистской партии,

кто не унизил себя пресмыкательством перед Сталиным – ни тогда, когда (в 1925–1929 гг.) все представители так называемой ленинской гвардии капитулировали перед Сталиным, униженно каясь в своих будто бы «ошибках» (а то и «преступлениях»), ни тогда, когда был выброшен из страны (1929 г.) и когда его со всех сторон окружали сонмы подосланных сталинских шпиков и убийц. Он тогда был единственным, кто дал исторический бой сталинизму» [4, с. 153].

Но оценка Троцкого как одного из самых глубоких и блестящих теоретиков социализма, требует пояснения: Троцкий прекрасно ориентировался в теории социализма того времени, в теории, которая и до сих пор ещё не преодолела всех априорных предположений XIX века о нем. Как я понял, Водолазов разделяет эту позицию: это хорошо слышно в заключительных словах этой развёрнутой аналитической статьи о взглядах Троцкого.

«Нужно, таким образом, взять “живую воду” концепции Троцкого – его второй вариант характеристики сталинской системы, отбросить мертвечину предлагаемых решений, связанных с ожидаемой революцией на Западе. И выработать реалистическую программу преобразования бюрократического общества в социалистическом духе.

Я бы пока ограничился только постановкой этой задачи, памятуя известную истину: “Правильная постановка вопроса – это уже половина его решения”» [4, с. 181].

Повторюсь ещё раз, в моем понимании на этом пути к решению названной задачи лежит два камня преткновения. Во-первых, теория должна освободиться от своих притязаний на саму возможность достижения реальными обществами состояния «чистого социализма», «чистого коммунизма», как и дистиллята любого иного «-изма». Потому что социумы многоукладны.

Во-вторых, в такой постановке вопроса Г. Г. Водолазовым я вижу шаг в верном направлении, на котором теоретикам-марксистам (диалектикам материалистического толка) придётся столкнуться с проблемой неперенности раздвоения всякого (а не только классового) исторически определённого общества на имманентные ему социальные противоположности. Пока же теоретики, как правило, этой проблемы как бы не видят. И похоже, по очень простой причине. Они не в состоянии высказаться ни «за», ни «против» существования этой неперенности. Потому что сказанное ими простое «А», каким бы оно ни было, потребует сказать и куда более сложное и практически для них невозможное «Б»: либо диалектика не вездесуща, либо и социалистический, и коммунистический в узком смысле социумы по-настоящему диалектичны и раздвоены на социальные противоположности.

Что касается второй публикации, связанной с Троцким и его Четвертым интернационалом, то её автор Сунгур Савран, руководитель Турецкой коммунистической партии, неудачи и поражения социалистов Шри-Ланки целиком относит на счёт оппортунистической по отношению к троцкизму ереси, объясняет отходом от «истинно

верной» системы взглядов Л. Д. Троцкого и его последователей. У меня нет никаких оснований сомневаться в правомерности такой оценки действий руководства Социалистической партии Шри-Ланки. Но меня не покидает ощущение того, что автор статьи, гипертрофируя значение субъективного фактора, недоговаривает и оставляет в стороне обстоятельства объективного плана, среди которых я вижу прежде всего общий кризис общественознания, включая его марксистскую ветвь (см. [12, с. 345–346]), в силу которого левые партии далеко не всегда способны сделать полноценный анализ складывающейся ситуации. А без должного понимания последней, без точного диагноза неизбежны ошибки и провалы в улучшении ситуации, в исправлении положения дел.

О статье **О. Н. Смолина** [16] не могу сказать ничего, кроме того, что её не мешало бы прочитать каждому гражданину России. Пусть в своём относительно узком и специфическом ракурсе, но она броско, ярко, образно и правдиво высвечивает общее направление современного отрезка траектории движения страны по своему историческому пути. Отрезку, направленному то ли вспять, то ли вообще в никуда.

М. П. Рубинчик-Александрова в своём кратком отклике [17] на публикацию Л. А. Булавки-Бузгалиной пишет о проблемах демифологизации мемов современного либерализма. Между тем у современного либерализма есть и определённый исторический позитивный смысл: это – альтернатива феодально-клерикальному держимордию.

Мэри Павловна, похоже, всерьёз полагает, что все главные мифы, рассказы о социальном бытии человечества находятся лишь на стороне антимарксизма.

Замечу лишь, что существует и иная точка зрения, отнюдь не забугорная, а более чем отечественная, которая вызревала не где-нибудь, а на симпозиумах обществоведов-коммунистов в Академии (Институте) общественных наук при ЦК КПСС в 1977–89 гг. Точка зрения, согласно которой официальная советская идеология оторвалась от реалий общественных отношений и превратилась в иллюзорно-мифологические представления о текущих социально-экономических процессах и состояниях (см. [12, с. 14–15, 145–146, 146–147, 157, 158, 167, 168, 173] и многие др. Обществоведам, заинтересованным в выводе социологии (обществознания) из кризиса, мне кажется, стоит прочитать всю книгу целиком от корки и до корки.

Мне же видится, что диалектико-материалистический, тождественный марксистскому современный взгляд на мировые процессы является для левых социологов наиболее важным. Вот почему мы не столько должны заострять своё внимание на соринки и бревна в глазах наших идеологических и социально-теоретических оппонентов, сколько очищать и прояснять наше собственное видение реалий социального бытия.

Статья **С. Ф. Чернякова** [18] в определённой мере корреспондируется с криком души О. Н. Смолина, подтверждая справедливость его выкладок. «Страх и невежество. Вот два кита, на которых стоит современное образование» [18, с. 69]. Пожалуй, именно в этих словах заключена квинтэссенция наблюдений Чернякова. Очень советуем всем, чьё внимание не было привлечено статьёй С. Ф. Чернякова, прочитать её.

Д. Б. Эпштейн свою статью [19] посвятил проблеме взаимоотношений нескольких социалистических государств XXI века, учитывающих наличие «возмутителя спокойствия» в лице «доминирующего империалистического государства (США) и его союзников».

Автор пишет: «Реальный взгляд на сегодняшний мир свидетельствует, что все страны имеют такие очевидные интересы, как 1) долгосрочное сохранение собственной безопасности в широком смысле, то есть не только безопасность границ, но и невмешательство других стран в собственные дела, 2) долгосрочное сохранение и развитие ресурсной, кадровой базы экономики, 3) связанный с указанными выше интерес в наличии мирных соседних государств, 4) устойчивость и предсказуемость международной обстановки и наличие прозрачной и действенной системы международной безопасности. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эти интересы различных стран противоречат друг другу. **Каждая страна, до тех пор, пока нет действенной единой мировой системы безопасности, оказывается объективно заинтересованной в максимальном укреплении своей обороноспособности, в опережающем создании новых и более мощных видов оружия, против которых у потенциальных противников нет средств обороны. Каждая страна также заинтересована в максимальной информированности о состоянии обороноспособности других стран и их планах в этой сфере**» [19, с. 15–16].

В том-то и дело, что если человечество окажется неспособным породить субъекта – носителя, проводника и защитника общих интересов и ценностей, не сумеет обуздать и ликвидировать IV подразделение общественного производства – производство средств убийства людей и уничтожения среды их обитания, – то социально-энтропийные процессы уже в самое ближайшее время приведут к расцвету и торжеству какосферы (термин академика Г. А. Заварзина – сферы зла, безрассудства [8]) над ноосферой.

Заключение. Человечество, включая российское общество, стоит на пороге больших и глубоких перемен. Римский клуб свыше полувека назад выступил с серьёзным предупреждением о существовании экологических пределов экономического роста. Два десятилетия назад под эгидой ООН – Юнеско большинство стран мира согласились принять программу совместных действий по предотвращению экологи-

ческого коллапса – концепцию, получившую на русском языке название устойчивого развития. К сожалению, реальные дела пока далеки от прекрасных намерений.

Но у меня есть надежда (и твёрдое убеждение, что для населения планеты это безальтернативный императив), что земляне всё-таки способны осознать свои объективно существующие общие, коммонные (от англ. common) интересы и оказать существенное, решительное сопротивление разрушительным процессам, их бенефициарам и трубадурам. И это должно произойти как можно скорее. Потому что нам неизвестно, где расположена та точка невозврата и как скоро мы её минуем, за которой перспектива гибели человечества, существующего, быть может, во всей нашей галактике Млечный Путь лишь в единственном экземпляре, станет необратимо предопределённой.

Как пишет Ю. А. Красин, «ставка – существование человеческой цивилизации – достаточно высока, чтобы отнестись к этой проблеме [возможности завершения земного очага разума самоуничтожением] с должной мерой ответственности» [12, с. 331].

Было бы очень интересно почитать в «Альтернативах» и другие мнения о публикациях третьего номера, в том числе и критику моих суждений, в том числе, со стороны авторов статей.

Литература

1. Абрамсон И.Г. Исландия – страна и государство-уникум // Альтернативы, 2022, № 3, с. 46–50.
 2. Архангельский В.А. Социум и социология. – Саратов, 2022. Имеется электронная версия книги: <http://www.alternativy.ru/sites/default/files/va-2022.pdf>.
 3. Бузгалин А.В. Из СССР можно и должно идти только в будущее // Альтернативы, 2022, №3, с. 6–12.
 4. Водолазов Г.Г. Политическое завещание второго вождя Октября // Альтернативы, 2022, № 3, с. 152–181.
 5. Воейков М.И. Государственный патернализм и конец экономического либерализма // Альтернативы, 2022, №3, с. 22–29.
 6. Десаи Радика. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи: Монография. – М., 2020. (Современная экономическая мысль).
 7. Десаи Радика. Длинная тень Хиросимы. Капитализм и ядерное оружие // Альтернативы, 2022, № 3, с. 92–119.
 8. Заварзин Г.А. Антипод ноосферы // Вестник РАН, 2003, т. 73, №7, с. 627–636.
 9. Калашников В.В. Метаморфозы мировой историографии русской революции // Альтернативы, 2022, № 3, с. 79–91.
 10. Кедровских А.Е. К вопросу об историческом процессе. Смещение прогрессивной тенденции на периферию // Альтернативы, 2022, №3, с. 120–132.
 11. Колганов А.И. Вступительное слово // Альтернативы, 2022, №3, с. 4–5.
 12. Красин Ю.А. Ростки из-под асфальта. М., 2022.
-

-
13. Политическая экономия мирового глобального хозяйства: монографический учебник / под ред. В. М. Юрьева. – Тамбов, 2015.
 14. Савран Сунгур. Уроки Шри-Ланки // *Альтернативы*, 2022, №3, с. 30–45.
 15. Славин Б.Ф. Размышления по поводу «Новой идеологии» Александра Зиновьева // *Альтернативы*, 2022, № 3, с. 133–151.
 16. Смолин О.Н. Контрпросвещение, или власть тьмы // *Альтернативы*, 2022, №3, с. 51–66.
 17. Рубинчик-Александрова М.П. В общем и конкретно // *Альтернативы*, 2022, №3, с. 182-184.
 18. Черняков С.Ф. Современная школа: зарисовки из личных наблюдений // *Альтернативы*, 2022, №3, с. 67–78
 19. Эпштейн Д.Б. О международной политике социалистических государств в XXI веке // *Альтернативы*, 2022, №3, с. 13–21.